

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

**Πληροφοριακά συστήματα για
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας**

ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διδάσκων: Γεώργιος Λεκάκος

Αθήνα
Ιούνιος 2020

Εισαγωγή	4
Μεθοδολογία	5
Τρέχουσα Κατάσταση	7
Πληροφοριακά συστήματα και αρμόδιοι φορείς	7
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / ΓΓΕΚ	8
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΟΠΑ	9
Ανάλυση διαδικασιών	10
ΠΣΚΕ και ΟΠΣ	11
ΕΛΚΕ ΟΠΑ	13
Βιβλιοθήκη ΟΠΑ	14
Προτάσεις Ανασχεδιασμού	16
Μέσα και τεχνικές υλοποίησης	17
Απλοποίηση	17
Ενίσχυση	18
Αυτοματοποίηση	19
Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα	20
Βελτίωση Διεπαφών (UI/UX)	22
Πολιτικές	22
Συμπεράσματα	24
Βιβλιογραφία	26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ανασχεδιασμός ΠΣΚΕ και ΟΠΣ	28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ανασχεδιασμός Αποθετηρίου	29

Εικόνα 1: Κύκλος Ζωής Ερευνητικών Προγραμμάτων.....	5
Εικόνα 2: Ροές εργασίας στο ΠΣΚΕ	12
Εικόνα 3: Ροές εργασίας Υποβολής και Έναρξης Έργου στον ΕΛΚΕ.....	14
Εικόνα 4: Διαδικασία αυτο-αρχαιοθέτησης επιστημονικής πληροφορίας στο ιδρυματικό αποθετήριο	15

Εισαγωγή

Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (ΨΕΑ)[1] αποτελεί τη βασική ροή πολιτικών για την ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα με σκοπό την ευθυγράμμιση πρακτικών από όλα τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Στο πλαίσιο αυτό, κανονισμοί και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), όπως για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή για τα ανοιχτά δεδομένα[2], ενσωματώνονται στους θεσμούς της Ελλάδας εισάγοντας τροποποιήσεις σε διατάξεις (θεσμικό επίπεδο) και οδηγώντας σε αναδιαμόρφωση συγκεκριμένων υπηρεσιών και διαδικασιών (τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο).

Ταυτόχρονα, ο Ενιαίος Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ) επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Επιστήμης^{1,2} και των FAIR δεδομένων[3], για να υποστηρίξει τη δεδομενοκεντρική έρευνα και να ενισχύσει την ανοιχτή καινοτομία³. Η Ελλάδα πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες Ανοικτής Επιστήμης στην Ευρώπη, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud - EOSC)⁴, και θέτει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για την κατάλληλη τροποποίηση του εθνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ)[4].

Η εργασία εστιάζει στον τομέα της Ε&Κ για να εξετάσει βασικά πληροφοριακά συστήματα που εμπλέκονται στην υποστήριξη και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, αναλύει τρέχουσες διαδικασίες και αναζητά κοινά σημεία και προκλήσεις, προκειμένου να προτείνει λύσεις που απλοποιούν τις υπάρχουσες ροές εργασίας, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων (μάνατζμεντ, λειτουργιών, γνώσης). Ακόμη, προτάσεις που αναφέρονται στην παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου Ε&Κ, υιοθετούν έναν προδραστικό χαρακτήρα στην υποστήριξη των Ν.4310/14 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία[5], καθώς και των προϋποθέσεων για τη διάθεση και διαχείριση της επιστημονικής πληροφορίας και των ερευνητικών δεδομένων, όπως προκύπτουν μέσα από τα ευρωπαϊκά πλαίσια προγράμματα (π.χ. Ορίζοντας 2020 ή Ορίζοντας Ευρώπη).

¹ https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en

² Το νέο πρότυπο παραγωγής, διάθεσης και διαχείρισης της επιστημονικής πληροφορίας. Η Ανοικτή Επιστήμη στοχεύει στην αναπαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων και αναφέρεται στη δημιουργία, διαχείριση, επιμέλεια και χωρίς κόστος διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα, ερευνητικό λογισμικό) στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη συνεργατικότητα και συμμετοχικότητα όλων στην ερευνητική διαδικασία. <https://zenodo.org/record/3908953#.YNYLb-gzY2w>

³ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe>

⁴ https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

Μεθοδολογία

Η εργασία στηρίχθηκε τόσο σε διαδικτυακές αναζητήσεις για τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τα ερευνητικά προγράμματα όσο και σε εστιασμένες συναντήσεις / συζητήσεις με στελέχη που εργάζονται στους οργανισμούς που διαχειρίζονται τα συστήματα αυτά. Σκοπός υπήρξε η βαθύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος Ε&Κ και των διαδικασιών που ακολουθούνται από τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής ερευνητικών προγραμμάτων.

Εικόνα 1: Κύκλος Ζωής Ερευνητικών Προγραμμάτων

Στην εικόνα 1 φαίνονται τα πέντε βασικά βήματα που ακολουθούνται μετά την δημοσίευση προκηρύξεων ερευνητικών προγραμμάτων και αντίστοιχων καλεσμάτων προς την ερευνητική κοινότητα. Πρώτο βήμα αποτελεί η υποβολή της πρότασης από τους ερευνητές, δηλαδή των απαραίτητων δικαιολογητικών και της επεξήγησης ως προς τα μέσα και την εξέλιξη της ερευνητικής προσπάθειας και των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων που θα αποφέρει στους τομείς της έρευνας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων οδηγεί στην έναρξη έργου για τους επιτυχόντες, γεγονός που μεταφράζεται στην εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και στην παραγωγή παραδοτέων. Ακολουθεί η εκταμίευση ποσοστού του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες των ερευνητών. Κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και πριν την ολοκλήρωσή του, πραγματοποιείται έλεγχος για την επικύρωση της ορθότητας στη διαχείριση των παραδοτέων και των οικονομικών πόρων από τους ερευνητές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτουν δύο βασικές κατηγορίες ψηφιακών τεκμηρίων (digital assets):

- **Φυσικό αντικείμενο**

που περιλαμβάνει όλη την πληροφορία για το αντικείμενο της έρευνας, τους ανθρώπους που θα εργαστούν στις ομάδες εργασίας, τις μεθοδολογίες που θα εφαρμοστούν, τα παραδοτέα και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα παραχθούν ως μέρος της επιστημονικής αριστείας του έργου.

- **Οικονομικό αντικείμενο**

που περιλαμβάνει τον γενικό προϋπολογισμό του έργου και τον διαμοιρασμό του εντός των εταιρών-οργανισμών σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανθρωποώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Εδώ συναντιούνται, επίσης, τα αιτήματα

μετακινήσεων του ερευνητικού προσωπικού ή / και η αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου.

Το φυσικό αντικείμενο και τα οικονομικά στοιχεία των ερευνητικών προγραμμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο της εργασίας. Οι διαδικασίες που αναλύονται αφορούν στη διαχείρισή τους μέσα από βασικά πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από χρηματοδοτικούς οργανισμούς και οργανισμούς που παράγουν έρευνα (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα). Συγκεκριμένα, η εργασία εξετάζει το παράδειγμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Τρέχουσα Κατάσταση

Ο Ν. 4310/2014 αποτελεί ρυθμιστικό εργαλείο για την Δημόσια Πολιτική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας και η διάθεση πόρων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) για το δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα, στην έκτασή του, περιγράφει ρόλους και αρμοδιότητες εθνικών φορέων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), καθώς και διαδικασίες που αφορούν στην ανάδειξη και αξιοποίηση της επιστημονικής παραγωγής και αριστείας της χώρας, μεταξύ άλλων μέσα από την ενίσχυση δημοσίων κονδυλίων, την προώθηση συνεργασιών και τη συγκρότηση δημοσίων οργάνων και επιτροπών με συγκεκριμένη στοχοθέτηση στην υποστήριξη του νομοσχεδίου.

Επιπρόσθετα, ο Νόμος Ν. 4314/2014[6] προδιαγράφει μηχανισμούς διακυβέρνησης για την αποτελεσματική διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 [ΕΣΠΑ 2014-2020]⁵. Μεταξύ των διατάξεων περιλαμβάνεται και η λειτουργία βασικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) από αρμόδιες αρχές και τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης που ορίζονται ως υπεύθυνοι διαχείρισης και συντονισμού μεταξύ των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διασύνδεση διάσπαρτων ΠΣ με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), ως συντονιστικό όργανο και μηχανισμός παρακολούθησης, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ακεραιότητα και τη μείωση της διαφθοράς στον τομέα των Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων[7]. Σήμερα, αναγνωρίζονται οι επιτυχημένες προσπάθειες στην απλοποίηση, ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών. Ωστόσο, παρατηρούνται τεχνικά και οργανωτικά σημεία που επιδέχονται περαιτέρω διαμόρφωσης, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ ΠΣ που ανήκουν σε χαμηλότερα επίπεδα στην διακυβέρνηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Παρακάτω περιγράφονται τα ΠΣ που απασχολούν το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας.

Πληροφοριακά συστήματα και αρμόδιοι φορείς

Τα ΠΣ που ασχολούνται με την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων εμφανίζονται, κατά κύριο λόγο, σε τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης που έχουν την άμεση επιμέλεια της βέλτιστης και απρόσκοπτης λειτουργίας και ολοκλήρωσής τους. Τα ΠΣ που ακολουθούν περιγράφονται ως προς τα εξής χαρακτηριστικά:

- α. τον φορέα διαχείρισης, με διακριτό διαχωρισμό μεταξύ οργανισμών που χρηματοδοτούν και οργανισμών που παράγουν έρευνα. Υπενθυμίζεται πως το παράδειγμα που χρησιμοποιεί η εργασία είναι μεταξύ ΓΓΕΚ και ΟΠΑ.
- β. τον σκοπό που υπηρετούν στον κύκλο ζωής ερευνητικών προγραμμάτων και τη μεταξύ τους επικοινωνία.

⁵ Νέα Προγραμματιστική Περίοδος 2021-2027: <https://www.espa.gr/el/Pages/newprogperiod21-27.aspx>

γ. το περιεχόμενο που ευρετηριάζουν ή αποθηκεύουν στην έκτασή τους, με έμφαση στις δύο βασικές κατηγορίες ψηφιακών τεκμηρίων, δηλαδή στο φυσικό αντικείμενο και στα οικονομικά στοιχεία.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / ΓΓΕΚ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσα από συγκεκριμένες δομές⁶, είναι αρμόδιο για την έννομη διανομή του προϋπολογισμού του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) σε οργανισμούς έρευνας, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανόνα (ΓΑΚ)[8] προς αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού και οποιασδήποτε προσπάθειας διαφθοράς. Με τη συμβολή των παρακάτω ΠΣ, φροντίζει για την ορθή διαχείριση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για την ομαλή εξέλιξη του κύκλου ζωής των ερευνητικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, καθώς και για την αναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων και επιπρόσθετων μετρικών στην ΕΕ.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)⁷

Περιγραφή: “Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αποτελεί το Σύστημα όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στα επιχειρησιακά προγράμματα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για τις Προγραμματικές Περιόδους 1994 – 1999 και 2000-2006, τις δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς (ΔΔΜ) και των προγραμμάτων του Χρηματοδοτικού Μέσου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και λοιπών ταμείων.”

Περιεχόμενο: Οικονομικό Αντικείμενο

Κύκλος ερευνητικών προγραμμάτων: Έναρξη Έργου

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)⁸

Περιγραφή: “Σκοπός του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr, ο οποίος αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε., είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις ενισχύσεις προς επενδυτικά σχέδια που διαχειρίζεται το Υπουργείο. Παράλληλα, αποτελεί την είσοδο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων.

⁶ <http://www.ggde-espa.gov.gr/ggde-organization-structure/>

⁷ <http://www.ops.gr/Ergorama/>

⁸ <https://www.ependyseis.gr/>

Οι δράσεις ενισχύσεων αφορούν τόσο στον Αναπτυξιακό-Επενδυτικό Νόμο, όσο και στις ενισχύσεις προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr φιλοξενεί το Νομοθετικό Πλαίσιο για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) και παρέχει σε κωδικοποιημένη μορφή την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη ρύθμιση βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας και την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων.”

Περιεχόμενο: Φυσικό Αντικείμενο και Οικονομικό Αντικείμενο

Κύκλος ερευνητικών προγραμμάτων: Υποβολή Πρότασης, Έναρξη Έργου, Εκταμίευση, Έλεγχος, Κλείσιμο

Τα δύο ΠΣ επικοινωνούν μεταξύ τους κατά το στάδιο της έναρξης έργου. Το ΠΣΚΕ μεταφέρει πληροφορία στο ΟΠΣ προκειμένου να καταγραφεί κεντρικά ο προϋπολογισμός κάθε επιτυχημένης αξιολόγησης υποβαλλόμενου έργου.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / ΟΠΑ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσα από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) που λειτουργεί σε κάθε ΑΕΙ της χώρας, δεσμεύεται για την ορθή οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων στα οποία λαμβάνουν μέρος διάφορες δομές εντός των ΑΕΙ ως δικαιούχοι. Ακόμη, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των ΑΕΙ με τα Ιδρυματικά τους Αποθετήρια συμβάλλουν, στη συλλογή της πνευματικής παραγωγής και αριστείας του φορέα, καθώς και στη διατήρησή της.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)⁹

Περιγραφή: “Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1983 και αποσκοπεί στην παραγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Πανεπιστήμιο. Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την παροχή γνωμοδοτήσεων ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή.”

Περιεχόμενο: Οικονομικό Αντικείμενο

Κύκλος ερευνητικών προγραμμάτων: Έναρξη Έργου, Εκταμίευση, Έλεγχος (οικονομικό αντικείμενο), Κλείσιμο

⁹ <http://rc.aueb.gr/el/static/home>

Ιδρυματικό Αποθετήριο & Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “ΠΥΞΙΔΑ”¹⁰

Περιγραφή: “Η Πυξίδα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΟΠΑ. Διέπεται από τις αρχές ανοικτής πρόσβασης και σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό:

- τη συγκέντρωση, διαφύλαξη και διάδοση σε ψηφιακή μορφή του παραγόμενου πνευματικού έργου του Ιδρύματος και
- την καταγραφή της ιστορίας, της εξέλιξης και της αριστείας του ΟΠΑ στους επιστημονικούς τομείς που καλλιεργεί.”

Περιεχόμενο: Φυσικό Αντικείμενο

Κύκλος ερευνητικών προγραμμάτων: Έλεγχος (φυσικό αντικείμενο)

Δυστυχώς, στην περίπτωση του ΟΠΑ, αλλά και πολλών ΑΕΙ της χώρας, οι δύο αυτές δομές δρουν ανεξάρτητα η μια από την άλλη και δεν αξιοποιούν στο μέγιστο υπάρχοντα μέσα που θα διευκόλυναν την ανταλλαγή πληροφορίας, τη χρήση κοινών μητρώων και καταλόγων, και τελικά τη συμμόρφωση της επιστημονικής τους κοινότητας, αλλά και του φορέα που εκπροσωπούν στο σύνολό του, με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο (Ελλάδα και Ευρώπη).

Ανάλυση διαδικασιών

Ο κύκλος ζωής ενός ερευνητικού προγράμματος ξεκινάει από τους επιστημονικούς υπεύθυνους με την υποβολή πρότασης σε ερευνητικό πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί από το γραφείο ΕΣΠΑ. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η εκτέλεση έργου πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στο περιβάλλον του ΠΣΚΕ. Ωστόσο, με την επίσημη έναρξη του έργου, ο επιστημονικός υπεύθυνος μοιράζεται την οικονομική διαχείριση των δράσεων της έρευνας που αναλαμβάνει με τον ΕΛΚΕ του φορέα του, η οποία υποστηρίζεται με τη χρήση τοπικού ERP συστήματος (ResCom). Στο στάδιο του ελέγχου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, εποπτεύονται ο ΕΛΚΕ και ο επιστημονικός υπεύθυνος, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πολιτικές που βρίσκονται σε ισχύ σε διάφορα ΑΕΙ, το ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσωπικό που απασχολούν αναμένεται να αποθέτει αντίγραφα της επιστημονικής παραγωγής του στη βιβλιοθήκη του φορέα του. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και ως αυτο-αρχειοθέτηση και πραγματοποιείται με τη χρήση ιδρυματικών αποθετηρίων.

10

<https://www.aueb.gr/el/lib/content/%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1>

ΠΣΚΕ και ΟΠΣ

Για να κατανοηθεί η ροή / οι ροές εργασίες που διαφαίνονται στην εικόνα 2, επεξηγούνται οι φορείς και ομάδες που εμπλέκονται στις όλες διαδικασίες.

- Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος: προέρχεται από το ΑΕΙ, είναι ο συντονιστής του έργου και εκείνος που έχει δικαιώματα διαχείρισης του έργου στο ΠΣΚΕ.
- Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: είναι ο κύριος διαχειριστής του ΠΣΚΕ από την μεριά της ΓΓΕΚ και εκείνος που επιμελείται τις ηλεκτρονικές εγγραφές και δρα ως σύνδεσμος μεταξύ άλλων ομάδων που εμπλέκονται στις ροές εργασίας.
- Η Επιτροπή Ελέγχου: είναι μια ομάδα στελεχών του γραφείου ΕΣΠΑ, η οποία βεβαιώνει για την ορθή εκτέλεση του έργου. Η επιτροπή πραγματοποιεί δύο ελέγχους (ή εκθέσεις προόδου) καθ'όλη τη διάρκεια του έργου, έναν ενδιάμεσο και έναν τελικό, έπειτα από αίτημα πιστοποίησης που λαμβάνει από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
- Η Επιτροπή Ελέγχου Φυσικού Φακέλου: είναι μια ομάδα στελεχών του γραφείου ΕΣΠΑ, στην οποία μεταβιβάζεται ο φυσικός φάκελος των δικαιολογητικών προκειμένου να ελεγχθεί.
- Επιτροπή Αξιολόγησης: είναι εξωτερικοί συνεργάτες που εκπροσωπούν διάφορα πεδία γνώσης, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αξιολογητών της ΓΓΕΚ¹¹ και επιλέγονται τυχαία προκειμένου να αξιολογήσουν τις προτάσεις έργων που υποβάλλονται από τους επιστημονικούς υπευθύνους.
- Ο Γενικός Γραμματέας: είναι διοικητικός υπάλληλος της ΓΓΕΚ που συμμετέχει στα συμβούλια και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού και των δημοσιονομικών πόρων του οργανισμού.
- Ο ΕΛΚΕ της ΓΓΕΚ: διαχειρίζεται το οικονομικό αντικείμενο και είναι υπεύθυνος για τις εκταμιεύσεις των έργων προς άλλους ΕΛΚΕ (π.χ. ΕΛΚΕ ΟΠΑ).
- Η Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος: η οποία έχει δικαιώματα εξαγωγής στοιχείων του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου από το ΠΣΚΕ.
- Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων: η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι υπεύθυνη για την κάλυψη αναγκών των επιχειρησιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, εργαλεία και διαδικασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και υλικοτεχνική υποδομή.

¹¹ <https://registry.gsrt.gr/>

Εικόνα 2: Ποές εργασίας στο ΠΣΚΕ

Τα βήματα που ακολουθεί ο επιστημονικός υπεύθυνος κατά την υποβολή της πρότασης έργου στο ΠΣΚΕ είναι: I. Στοιχεία Ταυτότητας Δικαιούχου/ων, II. Στοιχεία ταυτότητας έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), III. Δείκτες Αξιολόγησης, IV. Επισυναπτόμενα Έγγραφα, V. Οριστικοποίηση και Υποβολή Σχεδίου Έργου¹².

¹² Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.qsrt.gr/Financing/Files/ContentFiles30578/%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%A0%CE%A3%CE%9A%CE%95%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91-%CE%99%CE%A3%CE%A1%CE%91%CE%97%CE%9B_2019_version1.docx

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, οι προτάσεις συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από τους αξιολογητές προτάσεων. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης συντάσσει απόφαση δυνητικών δικαιούχων προσκαλώντας τους επιτυχόντες της πρώτης φάσης υποβολής έργου να συλλέξουν και να προσκομίσουν στα γραφεία της ΓΓΕΚ (έντυπη μορφή) τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που είχαν επισυνάψει στην ηλεκτρονική υποβολή πρότασης. Είναι κατανοητό ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί ορισμένο χρόνο και φόρτο από τους επιστημονικούς υπευθύνους, οι οποίοι καταθέτουν μεταξύ άλλων και μια Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) που φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του οργανισμού τους. Με την κατάθεση του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, πραγματοποιείται έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου Φυσικού Φακέλου. Κατά τον έλεγχο, σχεδόν πάντα είναι απαραίτητη η επικοινωνία με του επιστημονικούς υπευθύνους για διευκρινίσεις σε θέματα που εξετάζουν τα κριτήρια καταλληλότητάς τους για την λήψη της χρηματοδότησης. Στο στάδιο αυτό, επαληθεύονται ή / και διορθώνονται τα υποβληθέντα στοιχεία και συντάσσεται το σχέδιο απόφασης ένταξης που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα. Η επίσημη απόφαση ένταξης λαμβάνει ένα αναγνωριστικό (MIS identifier) από το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών Πάπυρος¹³ και συντάσσεται το τεχνικό δελτίο. Στο σημείο αυτό, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης επικοινωνεί με την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για να ζητήσει την ανάκτηση ενός .xml αρχείου με το οικονομικό αντικείμενο το οποίο πρέπει να παραδώσει στο ΟΠΣ. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με emails και είναι αρκετά χρονοβόρα, κυρίως επειδή το εξαγόμενο .xml χρειάζεται αλλαγές στα πεδία του προκειμένου να είναι συμβατό με τα πεδία που απαιτούνται για την επιτυχημένη μεταφόρτωση στο ΟΠΣ. Μετά από τις τροποποιήσεις, το αρχείο αποστέλλεται στην Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που το εντάσσει στο ΟΠΣ. Ακολουθεί η ανάρτηση των επιτυχημένων και αποτυχημένων έργων στη Διαύγεια και σε άλλες επίσημες ιστοσελίδες φορέων και ανοίγει κύκλος ενστάσεων. Με τη λήξη του κύκλου αυτού, το έργο περνάει στη δεύτερη φάση, κατά την οποία πλέον μπορεί να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες εργασίες του. Επομένως, ο επιστημονικός υπεύθυνος καταθέτει αίτημα προκαταβολής που αξιολογείται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και, εάν είναι αποδεκτό, συντάσσεται αίτημα πληρωμής που εκταμειύεται από τον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΚ. Το αίτημα πληρωμής λαμβάνει αναγνωριστικό Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (ΧΕΠ) από τον Πάπυρο. Στο διάστημα που μεσολαβεί της εκταμείωσης και της λήξης του έργου, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις από τον επιστημονικό υπεύθυνο στο ΠΣΚΕ σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (π.χ. μεταφορά ανθρωποώρων από ένα πακέτο εργασίας του έργου στο άλλο). Ακόμη, ο επιστημονικός υπεύθυνος κάνει αίτημα πιστοποίησης προς την Επιτροπή Ελέγχου για ενδιάμεσο και τελικό έλεγχο του έργου.

Στις διαδικασίες που αναλύθηκαν, παρατηρούνται τα εξής προβληματικά σημεία:

- α. στην συλλογή και αποθήκευση του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών για στοιχεία που ήδη υπάρχουν καταγεγραμμένα στο ΠΣΚΕ,
- β. στην ταυτοποίηση του ΑΦΜ με το οποίο πραγματοποιείται έναρξη έργου, και
- γ. στην εξαγωγή στοιχείων από το ΠΣΚΕ για την κατάθεση του προϋπολογισμού στο ΟΠΣ.

ΕΛΚΕ ΟΠΑ

Από τη συνομιλία με την προϊσταμένη διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΟΠΑ, προκύπτει πως σε διαδικασίες όπως είναι η υποβολή πρότασης ή η έναρξη έργου στο τοπικό ΠΣ του ΕΛΚΕ,

¹³ <https://dotsoft.gr/el/diaxeirisi-eggrafwn>

υπάρχει αναστάτωση ως προς τις διαδικασίες που βρίσκονται υπ ευθύνη του προσωπικού του ΕΛΚΕ και εκείνων που αναλαμβάνονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο. Γι' αυτό και εντοπίζονται δύο παράλληλες ροές εργασίας για την εκτέλεση της ίδιας διαδικασίας, μία με σημείο έναρξης τον επιστημονικό υπεύθυνο και μία με σημείο έναρξης τον ΕΛΚΕ ΟΠΑ. Επιπρόσθετα, παρατηρείται η δημιουργία έντυπων αντιγράφων των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών αιτήσεων που υποβάλει ο επιστημονικός υπεύθυνος στον ΕΛΚΕ και η αποθήκευσή τους σε ερμάρια.

Εικόνα 3: Ροές εργασίας Υποβολής και Έναρξης Έργου στον ΕΛΚΕ

Βιβλιοθήκη ΟΠΑ

Η βιβλιοθήκη του ΟΠΑ λειτουργεί το ιδρυματικό αποθετήριο - ψηφιακή βιβλιοθήκη “ΠΥΞΙΔΑ”, το οποίο έχει αναπτυχθεί με το λογισμικό ανοικτού κώδικα Fedora Commons¹⁴. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΟΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών υπευθύνων, μεταφορτώνει αντίγραφα της επιστημονικής παραγωγής του στην “ΠΥΞΙΔΑ”, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Τα μεταφορτωμένα αρχεία και οι εγγραφές των μεταδεδομένων που δημιουργούνται στο αποθετήριο για την αποτελεσματική αναζήτησή τους, ελέγχονται (επιμέλεια) από τους βιβλιοθηκονόμους προτού εμφανιστούν επισήμως (δημοσίευση) στον κατάλογο του αποθετηρίου.

¹⁴ <https://duraspace.org/fedora/about/>

Powered by
bizagi
 Modeler

Εικόνα 4: Διαδικασία αυτο-αρχειοθέτησης επιστημονικής πληροφορίας στο ιδρυματικό αποθετήριο

Προτάσεις Ανασχεδιασμού

Ο ανασχεδιασμός των ροών εργασίας που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα θεωρείται αναγκαίος για πολλούς λόγους: οδηγεί σε απλοποίηση διαδικασιών μέσα από την ψηφιοποίηση ή αυτοματοποίησή τους, ενισχύει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, προσφέρει ένα διαισθητικό περιβάλλον πλοήγησης στους χρήστες.

Οι προτάσεις ανασχεδιασμού άπτονται εξίσου θεμάτων πολιτικής για την Ε&Κ και τεχνικών προδιαγραφών των ΠΣ που τις υλοποιούν, διαχειρίζοντας το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των ερευνητικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ειδικότερα, προτείνεται η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ε&Κ που θα επιτευχθεί με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Σύστασης για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους^{15, 16}. Η σύσταση βασίζεται στον εξορθολογισμό στην πρόσβαση και στη διαχείριση της επιστημονικής πληροφορίας και των ερευνητικών δεδομένων.

Οι παρεμβάσεις στα ΠΣ που διαχειρίζονται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των ερευνητικών προγραμμάτων εμφανίζονται σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής τους. Πιο αναλυτικά, στο στάδιο της υποβολής της πρότασης, προτείνονται η ενσωμάτωση ελεγχόμενων λεξιλογίων στα πεδία της φόρμας συμπλήρωσης και η επικύρωση της συμπληρωμένης απάντησης ως προς την πληροφορία που έχει εισαχθεί έναντι μόνο της υποχρεωτικής συμπλήρωσης των πεδίων με κάποια πληροφορία. Ακόμη, σε διαδικασίες που εξακολουθεί να παρατηρείται κίνηση φυσικού φακέλου, προτείνεται η κατάργηση των εντύπων και η αντ' αυτού διατήρηση ηλεκτρονικών αντιγράφων σε υπηρεσία ηλεκτρονικής αποθήκευσης του ΑΕΙ. Όπου εντοπίζεται ανάγκη υπογραφών, όπως στην Υ/Δ, μπορεί να υιοθετηθεί η μέθοδος της ψηφιακής υπογραφής.

Στο στάδιο της έναρξης έργου, προτείνονται βελτιώσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία των διαφόρων ΠΣ μεταξύ τους, όπως για τις διαδικασίες της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ και της δημιουργίας εγγραφής έργου στον ΕΛΚΕ και της σημειογραφίας βασικών πληροφοριών στα μεταδεδομένα των εγγραφών των έργων.

Φυσικά, για την αποτελεσματική δημιουργία ενός τοπικού οικοσυστήματος Ε&Κ (ΟΠΑ) που συνδέει φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και επιτυγχάνει στην ανταλλαγή πληροφορίας, προτείνεται η αναβάθμιση του ιδρυματικού αποθετηρίου σε τρέχον σύστημα πληροφοριών έρευνας (current research information system (CRIS)). Η αξιοποίηση του μοντέλου δεδομένων του CRIS συστήματος θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση του ΕΛΚΕ και του ΠΣΚΕ με οντότητες που υπάρχουν στα αποθετήρια, και το αντίστροφο.

Πολιτικές	Πληροφοριακά Συστήματα
<ul style="list-style-type: none">Υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Σύστασης για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους	<u>Υποβολή Πρότασης</u> <ul style="list-style-type: none">Ενσωμάτωση ελεγχόμενων λεξιλογίωνΕπικύρωση σε επίπεδο πληροφορίας

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0790&from=EN>

¹⁶ Για την ανάλυση του τρέχοντος νόμου ΕΤΑΚ, βλέπε: <https://zenodo.org/record/4502176#.YNNNv-gzY2w>

<ul style="list-style-type: none"> • Ευρετηρίαση των παραδοτέων σε ανοικτά αποθετήρια • Ανοικτές και εναλλακτικές μετρικές 	<ul style="list-style-type: none"> • Κατάργηση φυσικών φακέλων και εντύπων – αντίγραφα σε ακαδημαϊκό χώρο ηλ. Αποθήκευσης • Ψηφιακή Υπογραφή <p><u>Έναρξη Έργου</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Απόφαση Ένταξης απευθείας σε ΟΠΣ (APIs) • Δημιουργία εγγραφής έργου στους ΕΛΚΕ (APIs) • Διασύνδεση διαφορετικών αναγνωριστικών έργων (μεταδεδομένα) <p><u>Έλεγχος Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CRIS σύστημα • Ενσωμάτωση ΕΛΚΕ και ΠΣΚΕ • Διασύνδεση με συλλέκτες πληροφορίας
--	--

Πίνακας 1: Σύνοψη προτάσεων για πιθανές τροποποιήσεις σε Πολιτικές και ΠΣ ΕΤΑΚ

Μέσα και τεχνικές υλοποίησης

Ακολουθεί περαιτέρω ανάδειξη των σημείων που χρήζουν τροποποίησης στα διάφορα ΠΣ, ενώ εξετάζονται ακόμα τα μέσα και οι τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των απαιτούμενων αλλαγών. Τα Παραρτήματα I & II περιλαμβάνουν μέρος της οπτικοποίησης του ανασχεδιασμού σε συμφωνία με τις προτάσεις που εκφράζονται στην παρούσα ενότητα.

Απλοποίηση

Η απλοποίηση διαδικασιών εστιάζει κυρίως στον τύπο των τεκμηρίων που παράγονται κατά την οικονομική διαχείριση και την εκτέλεση του έργου. Παρατηρείται πως στους ΕΛΚΕ υπάρχει συλλογή εντύπων / αιτήσεων σε μορφή απλού κειμένου (.doc)¹⁷ που συμπληρώνονται είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα (σάρωση και αποθήκευση ως αρχείο εικόνας!) πριν κατατεθούν στο αρμόδιο τμήμα.

Από το σχέδιο ανάπτυξης διασυνδεδεμένων δεδομένων του Tim Berners-Lee[9] είναι γνωστό πως το μορφότυπο των ψηφιακών τεκμηρίων επηρεάζει την αξιοποίησή τους. Μελέτες γύρω από τη δεδομενοκεντρική έρευνα δείχνουν πως το πιο διαδεδομένο μορφότυπο για την ανταλλαγή δεδομένων είναι το .json¹⁸. Το JSON είναι μια γενική μορφή δεδομένων με ελάχιστο αριθμό τύπων τιμής: συμβολοσειρές, αριθμούς, booleans, λίστες, αντικείμενα και null. Παρόλο που η σημειογραφία είναι ένα υποσύνολο της JavaScript, αυτοί οι τύποι αντιπροσωπεύονται σε όλες τις κοινές γλώσσες προγραμματισμού, καθιστώντας το JSON έναν καλό υποψήφιο για τη μετάδοση δεδομένων ακόμα κι εκεί που εντοπίζονται κενά γλώσσας.¹⁹

¹⁷ <http://rc.aueb.gr/el/static/documents>

¹⁸ <https://cernanalysispreservation.readthedocs.io/en/latest/schema.html>

¹⁹ <https://www.infoworld.com/article/3222851/what-is-json-a-better-format-for-data-exchange.html>

Συνεπώς, η τρέχουσα πρακτική με τα αρχεία κειμένου και τα αρχεία σαρωμένης εικόνας που απεικονίζει το έντυπο, δημιουργεί φραγμούς στην ανταλλαγή πληροφορίας που εμπεριέχεται στην ηλεκτρονική τους έκδοση. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί με την ανάπτυξη ενός εργαλείου που παράγει ηλεκτρονικές φόρμες (στο πρότυπο του ΠΣΚΕ)²⁰, το οποίο θα περιλαμβάνει εξαρχής στο μοντέλο δεδομένων του βασικά στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση από τον ΕΛΚΕ και θα ενσωματώνει πρότυπα μεταδεδομένων²¹ και οντολογίες για να επιτρέψει τη δημιουργία σημασιολογίας μεταξύ οντοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέπεται, επίσης, η εξαγωγή των απαραίτητων αιτήσεων σε μορφότυπα .json, καθώς και θα διευκολύνεται η δημιουργία Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface - API).

Επιπροσθέτως, οι συνομιλίες με στελέχη του ΠΣΚΕ, υπογραμμίζουν πως κατά κύριο λόγο οι φυσικοί φάκελοι που δημιουργούνται κατά την έναρξη των έργων αφορούν στην επικαιροποίηση των στοιχείων που προέρχονται από τα δικαιολογητικά των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Άρα, μια ηλεκτρονική τροποποίηση της φόρμας με μεταφόρτωση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, χωρίς αλλαγή στο μόνιμο αναγνωριστικό που της αποδίδεται και με την ενσωμάτωση μηχανισμού versioning, θα ικανοποιούσε την ανάγκη για τις περισσότερες από τις περιπτώσεις (με κάποιες εξαιρέσεις που άπτονται των επιχειρήσεων). Από την άλλη, στον ΕΛΚΕ ΟΠΑ, οι φυσικοί φάκελοι δημιουργούνται ως μέσο διατήρησης αντιγράφων των αιτήσεων που λαμβάνονται από τους επιστημονικούς υπεύθυνους. Έτσι, ο ανασχεδιασμός καταργεί τους φυσικούς φακέλους και προτείνει τη δημιουργία ηλεκτρονικών αντιγράφων (back-ups) υπό την επίβλεψη ενός οργανωμένου συστήματος διατήρησης αντιγράφων, με τη χρήση ειδικού χώρου σε κέντρο δεδομένων του ΟΠΑ (με προτίμηση σε εκείνους που βρίσκονται εκτός σύνδεσης στο Διαδίκτυο) ή σε σύννεφο. Για το τελευταίο, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) προσφέρει υπηρεσίες νέφους και εικονικές μηχανές στους ακαδημαϊκούς οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα το Ωκεανός²².

Ενίσχυση

Με γνώμονα τις καλές πρακτικές που προωθούνται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας (της Πληροφορικής) και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το ΠΣΚΕ μπορεί να επωφεληθεί στα σημεία αυτά από την ενσωμάτωση μιας σειράς υπηρεσιών.

Πιο ειδικά, η ενσωμάτωση μητρώων από έγκυρες πηγές, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)²³ για τις επιχειρήσεις ή το ΑΠΕΛΛΑ για το ακαδημαϊκό προσωπικό των ΑΕΙ²⁴, θα βοηθήσει στην συμπλήρωση της πληροφορίας από τους επιστημονικούς υπεύθυνους που θα εμφανίζεται πλέον ως προεπιλεγμένη λίστα (drop-down). Ταυτόχρονα, θα βοηθήσει στην αποφυγή τυπογραφικών λαθών και διπλο-τριπλο εγγραφών της ίδιας πληροφορίας (κατ' αντιστοιχία με τον διαφορετικό τρόπο εισαγωγής της, π.χ. ολογράφως ή με ακρωνύμιο), γεγονός που επιφέρει εγκυρότητα στην ανάλυση των δεδομένων όταν χρειάζεται (μικρότερος

²⁰ Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί στον ελληνικό χώρο το e-forms που λειτουργεί στον ΕΛΚΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ):

<https://eforms.elke.uoa.gr/login?returnUrl=%2Fhome>

²¹ <https://rdamsc.bath.ac.uk/>

²² <https://oceanos.grnet.gr/home/>

²³ <http://www.businessportal.gr/>

²⁴ <https://apella.minedu.gov.gr/esoterika-exoterika-mitroa>

φόρτος για καθαρισμό των δεδομένων). Πέρα από το μητρώο καθηγητών, για την κάλυψη και επιστημονικού προσωπικού που εργάζεται σε άλλους φορείς, όπως είναι τα Ερευνητικά Κέντρα, μπορεί να ενσωματωθεί η υπηρεσία ORCID²⁵ που αποδίδει μόνιμα αναγνωριστικά σε ερευνητές. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από μητρώα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προ-συμπλήρωση εξαρτώμενων πεδίων, π.χ. με την επιλογή του ονοματεπώνυμου να συμπληρώνονται αυτόματα πεδία του φορέα εργασίας του δικαιούχου, διεύθυνση και λοιπές πληροφορίες.

Επιπλέον, στο ΠΣΚΕ (στάδιο υποβολής πρότασης) υπάρχουν πεδία που αποβλέπουν στην ταυτοποίηση βασικών πληροφοριών, όπως είναι το ΑΦΜ ή ο ΚΑΔ του οργανισμού στον οποίο απασχολείται ο επιστημονικός υπεύθυνος που πραγματοποιεί την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ερευνητικό πρόγραμμα. Από συζητήσεις με στελέχη στη διαχείριση του ΠΣΚΕ, προκύπτει πως η ταυτοποίηση συμβαίνει μόνο σε επίπεδο συμπλήρωσης ενός ΑΦΜ που υπάρχει στη βάση του TAXISNET και ότι δεν ταυτοποιείται επακριβώς ο δικαιούχος. Αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις και συγχύσεις στο στάδιο αξιολόγησης της πρότασης, κατά το οποίο ελέγχονται ένα-ένα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των δυνητικών δικαιούχων. Συγκεκριμένα, θεωρείται συχνό φαινόμενο ένας οργανισμός να εμφανίζεται με πολλαπλά ΑΦΜ (π.χ. σε επίπεδο πανεπιστημίου, τμήματος ή και εργαστηρίου) δημιουργώντας εμπόδια στον έλεγχο των κριτηρίων καταλληλότητας της πρότασης (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια καταλληλότητας ανά επιστημονικό φορέα, π.χ. περιορισμός των αποδεκτών προτάσεων ανά φορέα).

Αυτοματοποίηση

Στην ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των ΠΣ με αυτοματοποιημένους τρόπους, υιοθετείται η μέθοδος της δημιουργίας σημείων πρόσβασης (access points) που μεταφέρει πληροφορία με τρόπο που αναγνωρίζεται εξίσου από τον πομπό και από τον δέκτη. Μια τέτοια μέθοδος επιτυγχάνεται με τις Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (APIs), οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τόσο για την αυτόματη κατάθεση της απόφασης ένταξης που βγαίνει από το ΠΣΚΕ στο ΟΠΣ όσο και από τους ΕΛΚΕ για τη δημιουργία ηλεκτρονικής εγγραφής που περιλαμβάνει το αναγνωριστικό (MIS) που έχει αποδοθεί για την έναρξη έργου από το ΟΠΣ στα μεταδεδομένα (notation). Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται μια αντιστοίχιση μεταξύ των πεδίων του πομπού που μεταφέρονται με τα πεδία του δέκτη που πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να δημιουργηθεί αυτόματη εγγραφή τους στο εκάστοτε σύστημα. Για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την ανταλλαγή, μπορούν να εφαρμοστούν Tokens που να επιβάλλουν την ταυτοποίηση εισόδου χρήστη μέσα από το πρωτόκολλο oauth που χρησιμοποιείται στα ακαδημαϊκά δίκτυα.

Ο πίνακας 2 προσφέρει ένα παράδειγμα αντιστοίχισης πεδίων του ΠΣΚΕ με του εντύπου έγκρισης της πρότασης του ΕΛΚΕ ΟΠΑ, το οποίο θα ήταν ένα από τα πρώτα βήματα που θα ακολουθούσαν στην ανάπτυξη των APIs. Η προσπάθεια είναι ενδεικτική, αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα παρά μόνο αν τα έντυπα / αιτήσεις παραχθούν εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονική μορφή (βλέπε [Απλοποίηση](#)).

ΠΣΚΕ	ΕΛΚΕ
-------------	-------------

²⁵ <https://orcid.org/>

I.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - Τίτλος Πρότασης (Ελληνικά) & Proposal Title (Αγγλικά)	Τίτλος Πρότασης
I.2.1 Στοιχεία Ταυτότητας Φορέα - Επωνυμία Φορέα	Ανάδοχος Φορέας (Πλήρης επωνυμία του Φορέα)
I.4.1 Στοιχεία Μετόχων ή Εταίρων - Επώνυμο ή Επωνυμία I.4.2 Συμμετοχές Φορέα ή Εταίρου ή Μετόχου σε άλλες Επιχειρήσεις - Επωνυμία Επιχείρησης I.4.3 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore) - Συνδεδεμένη Επιχείρηση I.4.4 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (Συμπεριλαμβανομένων των offshore) - Συνεργαζόμενη Επιχείρηση	Συνεργαζόμενοι Φορείς (Πλήρης επωνυμία των Φορέων)
I.3.4 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου (Επώνυμο, Όνομα, Θέση στον Φορέα ή Είδος Συνεργασίας με τον Φορέα, Τηλέφωνο (Σταθερό), Τηλέφωνο (Κινητό), e-mail)	Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ονοματεπώνυμο, Βαθμίδα - Τμήμα, Τηλέφωνο - e-mail)
---	Στοιχεία Ανάδοχου Φορέα (Αν δεν είναι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)
II.2.4 Κατανομή Προϋπολογισμού και Δημόσιας Δαπάνης	Συνολικός Προϋπολογισμός Πρότασης
I.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - Περίληψη Πρότασης (Ελληνικά) & Proposal Abstract (Αγγλικά)	Σύντομη Περίληψη της Πρότασης

Πίνακας 2: Ενδεικτική αντιστοίχιση πεδίων μεταξύ ΠΣ (χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον τύπο δεδομένων ή / και cardinality που απαιτείται)

Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα

Η εργασία εξαρχής κάνει λόγο για αδυναμία επικοινωνίας εντός ΠΣ του ίδιου φορέα, στοχοθετώντας την ανάγκη διασύνδεσης του ΕΛΚΕ και του ιδρυματικού αποθετηρίου. Όμοιες αδυναμίες παρατηρούνται και εκτός οργανισμών, σε διεπιχειρησιακά σενάρια, όπως είναι η επικοινωνία υπαρχόντων ΠΣ με ευρωπαϊκές υποδομές.

- Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο ΟΠΑ εντοπίζονται αρκετές ευκαιρίες βελτίωσης και διασύνδεσης:

- Ιδρυματικό Αποθετήριο με ΕΛΚΕ

Το ανοικτό λογισμικό (Fedora Commons) με το οποίο έχει αναπτυχθεί το ιδρυματικό αποθετήριο - ψηφιακή βιβλιοθήκη "ΠΥΞΙΔΑ", παρότι αποτελεί εξορισμού μια πλατφόρμα-διακομιστή συνδεδεμένων δεδομένων, δεν φαίνεται να αξιοποιεί τις δυνατότητες αυτές εντός ή/και εκτός οργανισμού. Για παράδειγμα, δεν ευρετηριάζεται σε ευρωπαϊκά μητρώα

αποθετηρίων, όπως είναι το OpenDOAR²⁶ ή / και η υπηρεσία CONNECT του OpenAIRE²⁷ προκειμένου να ενισχύσει την ορατότητα αλλά και τα μεταδεδομένα του περιεχομένου που διατηρεί (υπηρεσία broker).

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει η τάση μετάβασης από ιδρυματικά αποθετήρια σε CRIS συστήματα και από συστήματα Enterprise Resource Planning σε Enterprise Resource Management. Στην Ευρώπη, το EuroCRIS είναι υπεύθυνος οργανισμός για τη διατήρηση της οντολογίας Common European Research Information Format (CERIF)²⁸ για την σημασιολογική υπόσταση των συστημάτων. Τέτοιες μέθοδοι βοηθούν στη σύνδεση διάσπαρτων ΠΣ κάτω από ένα κοινό μοντέλο δεδομένων.

- Επικοινωνία με ΠΣΚΕ

Επιπλέον, ένα CRIS σύστημα, πέρα από την ενοποίηση καταλόγων και δημιουργία οργανικών οντοτήτων, θα μπορούσε να δώσει περιεχόμενο στο ΠΣΚΕ, όπως π.χ. μητρώο ερευνητών που απασχολεί, μητρώο δομών εντός του Πανεπιστημίου με ιεραρχίες, αλλά και τα μεταδεδομένα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που ευρετηριάζει και διατηρεί.

- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Η ΓΓΕΚ, όπως και άλλοι οργανισμοί που χρηματοδοτούν τη δημόσια έρευνα, έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν με άλλες υποδομές και ΠΣ που προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον τομέα της Ε&Κ και να διευκολύνουν διαδικασίες, όπως είναι η συμμόρφωση με και η παρακολούθηση πολιτικών.

Το OpenAIRE, στο πλαίσιο της δεκαετούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα πλαίσια που χρηματοδοτεί, έχει αναπτύξει την υπηρεσία MONITOR²⁹ για την παρακολούθηση του φυσικού αντικείμενου των έργων Ορίζοντα 2020, ERC, Marie-Curie, κλπ. Οι οργανισμοί που χρηματοδοτούν την έρευνα, προσφέροντας ένα σύνολο περιορισμένων μεταδεδομένων στο OpenAIRE³⁰, επιτυγχάνουν τη σύνδεση με την υποδομή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πληροφορίες των οργανισμών που συλλέγονται από το OpenAIRE, πλαισιοποιούνται (contextualized) και ενισχύουν τον Ερευνητικό Γράφο του[10], που αποτελείται σήμερα από 130 εκατομμύρια ερευνητικά αποτελέσματα και 15 εκατομμύρια πλήρη κείμενα από 100 εκατομμύρια συντάκτες ερευνητικών εργασιών. Έτσι, γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση πληροφορίας και συνδέσμων με άλλη πληροφορία που υπάρχει στον γράφο (entity to entity, entity to relation/semantics), αλλά και η αποτύπωση της ερευνητικής δραστηριότητας ανά οργανισμό μέσα από το MONITOR, αλλά και ως χώρας μέσα από το παρατηρητήριο (Open Science Observatory). Η διαδικασία σύνδεσης με το OpenAIRE είναι σημαντική για δύο βασικούς λόγους: αφενός, προκειμένου να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά, βοηθάει στην οργάνωση εντός του οργανισμού και στην επιμέλεια θεμάτων που εκλείπουν από τα τοπικά οικοσυστήματα, όπως είναι η χρήση προτύπων μεταδεδομένων ή η ενσωμάτωση μόνιμων αναγνωριστικών στις εγγραφές τοπικών καταλόγων/ΠΣ, στο πλαίσιο της επιστήμης των δεδομένων και των FAIR αρχών για την αποτελεσματική εξερεύνηση, πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και επανάχρηση ψηφιακών αντικειμένων. Αφετέρου, ο

²⁶ <https://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>

²⁷ <https://provide.openaire.eu/>

²⁸ <https://eurocris.org/ontology>

²⁹ <https://monitor.openaire.eu/>

³⁰ <https://www.openaire.eu/funders-how-to-join-guide>

οργανισμός είναι σε θέση να αξιοποιήσει την πύλη του OpenAIRE σε συνδυασμό με υπηρεσίες, όπως το Argos³¹ για παραγωγή μηχανικώς αξιοποιήσιμων (machine actionable) σχεδίων διαχείρισης δεδομένων, κατα το δοκούν, π.χ. δημιουργώντας τοπικούς γράφου[11]³², καθώς και να οδηγηθεί σε ενημερωμένη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Όσον αφορά το ΠΣΚΕ, μπορεί να ενσωματώσει ελεγχόμενο λεξιλόγιο με τους οργανισμούς και τα διάφορα τμήματα και παραρτήματά τους με πληροφορία που υπάρχει είτε στο OpenAIRE API³³ είτε στους ΕΛΚΕ/Αποθετήρια. Εξίσου, μπορεί να ενσωματωθεί η δομή μόνιμων αναγνωριστικών (Datacite/DOI, HANDLE, κλπ) στη φόρμα υποβολής των επιστημονικών δημοσιεύσεων στο ΠΣΚΕ, ώστε το περιεχόμενο να έρχεται απευθείας από αξιόπιστες (authoritative) πηγές ευρετηρίασης.

Βελτίωση Διεπαφών (UI/UX)

Κατά την πλοήγηση στα διάφορα ΠΣ εξετάστηκαν βασικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις διεπαφές τους (UI/UX). Ενδεικτικά, επισημαίνονται τα εξής:

- Στοιχειοθέτηση λειτουργιών που φαίνεται να μην ακολουθεί πρότυπα και τάσεις, όπως π.χ. στην τοποθέτηση της λειτουργίας εισόδου χρήστη και του προφίλ χρήστη στο άνωθεν μέρος από τη δεξιά μεριά της οθόνης.
- Breadcrumbs για ιεραρχία βημάτων και άμεση μετάβαση σε προηγούμενη ή επόμενη οθόνη. Για παράδειγμα, στο ΠΣΚΕ, ακολουθείται η ιεραρχία: I-V βήματα, 1-n καρτέλες για το κάθε βήμα και 1.1-1.n υποκαρτέλες για την κάθε καρτέλα ενός βήματος. Ωστόσο, στο breadcrumb δεν εμφανίζονται τα βήματα, οδηγώντας τους χρήστες σε σύγχυση ως προς τα πεδία που συμπληρώνουν.
- Γραμματοσειρά που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος και με μεγαλύτερη ακρίβεια απόκρισης σε άλλες οθόνες με διαφορετικά μεγέθη ευκρίνειας / ανάλυσης.
- Προφίλ χρήστη που να υποστηρίζει την αποθήκευση πολλαπλών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για συγχώνευση προσωπικών δεδομένων και χρήσης.
- Ευκρινή σήμανση λάθους (errors), με προτιμώμενη όχι μόνο την υπόδειξή τους, αλλά πολύ περισσότερο την μετάβαση στο σημείο όπου εμφανίζονται λάθη και ανακρίβειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον χρήστη.
- Πληροφοριακό υλικό περισσότερο επιμελημένο, π.χ. ο ήχος στο παρασκήνιο του video για την υποβολή προτάσεων μέσα από το ΠΣΚΕ αποσυντονίζει τους θεατές³⁴.

Πολιτικές

Η υλοποίηση της Σύστασης για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους θεωρείται ως ένας εφικτός στόχος, καθώς:

- Υπάρχει η υποδομή για να υποστηρίξει εγχειρήματα πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία. Στην Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή

³¹ <https://argos.openaire.eu/splash/about/how-it-works.html>

³² <https://graph.openaire.eu/>

³³ <https://develop.openaire.eu/>

³⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=eFucHiugcno>

Σύγκλιση”, κατά τη διάρκεια του οποίου αναπτύχθηκαν ιδρυματικά αποθετήρια επιστημονικών δημοσιεύσεων στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες των ΑΕΙ.

- Υπάρχουν σποραδικές και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης της Σύστασης από (βιβλιοθήκες) ΑΕΙ³⁵.
- Επιστημονικές εκθέσεις³⁶ παρακολούθησης και απήχησης της πρόσβασης στην επιστημονική πληροφορία στην ΕΕ, αποτυπώνουν την έλλειψη - και ταυτόχρονα ανάγκη - μιας κεντριοποιημένης προσέγγισης στη ανάπτυξη πολιτικών πρόσβασης και διαχείρισης της επιστημονικής πληροφορίας στη χώρα.

Συμπληρωματικά, προτείνεται η απόθεση των παραδοτέων από τα ερευνητικά προγράμματα στα αποθετήρια των ΑΕΙ ή σε κεντρικό αποθετήριο παραδοτέων, στο πρότυπο των καλών πρακτικών που ακολουθούνται στα προγράμματα Ορίζοντας 2020 και Ορίζοντας Ευρώπη³⁷. Με τον τρόπο αυτό, αφενός γίνεται πιο εύκολη η συλλογή και αναζήτηση του φυσικού αντικειμένου των έργων, αφετέρου δημιουργούνται ευκαιρίες ανταλλαγής και επανάχρησης της πληροφορίας, στο πρότυπο των FAIR αρχών και της Ανοικτής Επιστήμης. Επίσης, ο εμπλουτισμός με μετρικές που αφορούν την πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία και στα ερευνητικά δεδομένα (H2020 / Horizon Europe) με μηχαναγνώσιμες μεθόδους θα δημιουργήσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα και όχι ελλιπή, όπως αποτυπώνεται σήμερα στο Open Science Observatory³⁸.

Επιπλέον, θεωρείται πως η υιοθέτηση ακόμα και μέρους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για ανοικτό λογισμικό, θα αποφέρει καρπούς στην γρήγορη και ευέλικτη τροποποίηση του κώδικα, όπου και όταν χρειάζεται³⁹.

³⁵ Για περισσότερα: <http://roarmap.eprints.org/view/country/300.html>

³⁶ Για περισσότερα: <https://sparseurope.org/sparc-europes-annual-report-for-2019-is-released/> και <https://zenodo.org/record/4061801#.X8UyY80zY2x>

³⁷ Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι κοινότητες που δημιουργούνται σε ανοικτά αποθετήρια, όπως το Zenodo, με σκοπό την συλλογή όλων των παραδοτέων των έργων: π.χ. κοινότητα FAIRsFAIR έργου <https://zenodo.org/communities/fairsfair/?page=1&size=20>.

³⁸ <https://osobservatory.openaire.eu/home>

³⁹ https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en

Συμπεράσματα

Σήμερα, οι νέες εξελίξεις για την Ανοικτή Επιστήμη στο πλαίσιο τόσο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, αλλά και της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, αναπόφευκτα καλούν για νέα εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και επικαιροποίηση του Ν. 4310/2014. Πρωτίστως ως προς την επικαιροποιημένη Σύσταση για την πρόσβαση και διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας και την οργάνωση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης (European Open Science Cloud - EOSC). Ταυτόχρονα, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας⁴⁰, γεγονότα που αργά ή γρήγορα αντανακλώνται και στα αντίστοιχα ΠΣ που υποστηρίζουν την υλοποίησή τους. Πυλώνες στη συλλογή δεδομένων και στην απόδοση μετρικών για την παρακολούθηση των πολιτικών αποτελούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ και η Πανευρωπαϊκή Υποδομή για την Ανοικτή Επιστήμη «OpenAIRE». Ακόμη, ενθαρρύνεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ερευνητών, και Ερευνητικών Οργανισμών (EMEEY) όπως αναγράφεται στον Ν.4310/14. Στην μεταβατική εποχή αυτή εποχή, οι ΤΠΕ και τα δεδομένα αποτελούν μοχλό προόδου και ευημερίας, ενώ παράλληλα μεταβάλλουν την εστίαση των ΠΣ από την ψηφιακή πληροφορία στα ψηφιακά αντικείμενα. Έτσι, εντείνεται η εναρμόνιση με καλές πρακτικές που προωθούνται από την ΕΕ, όπως αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα για την ανιχνευσιμότητα ψηφιακών αντικειμένων (ψηφιακά έναντι ψηφιοποιημένα), την ανάγκη για διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων και την ανάπτυξη ερευνητικού σημασιολογικού ιστού που αντανακλά το οικοσύστημα Ε&Κ στην Ελλάδα.

Τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου ανασχεδιασμού συνυπολογίζονται:

- Οικονομικούς πόρους, για την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων σε ανθρωποώρες που απαιτούνται: α. από τους επιστημονικούς υπεύθυνους για διπλή καταχώρηση έναρξης προγράμματος σε ΠΣΚΕ και ΕΛΚΕ, β. από τους ΕΛΚΕ για την έναρξη έργου και, γ. από τη ΓΓΕΚ για κατάθεση σε ΟΠΣ. Το κέρδος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.

Ενδεικτικά: 2 εβδομάδες για την κατάθεση στο ΟΠΣ x 10 προκηρύξεις = 20 εβδομάδες καθυστέρηση και περίπου 100 ώρες εργασίας (3 εβδομάδες στο σύνολο).

- Περιβαλλοντική ευαισθησία, καθώς εκμηδενίζεται η ανάγκη εκτύπωσης που αφορά σε δημιουργία φυσικών φακέλων. Παράλληλα, χάνεται η ανάγκη για μίσθωση φυσικού χώρου που να στεγάζει αρχεία δραστηριοτήτων, ειδικότερα όταν πρόκειται για αντίγραφα ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ενδεικτικά: 300 έργα ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα (μόνο για ΓΓΕΚ) x 1.000 σελίδες εντύπων ανά έργο = 300.000 σελίδες! Κατά μέσο όρο ένα δέντρο αποδίδει 8.000 σελίδες, άρα μιλάμε για 38 δέντρα στο σύνολο.

- Κοινωνική ευθύνη, που χαρακτηρίζεται από την μετάβαση σε Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ). Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως το λογισμικό ανοικτού κώδικα αποτελεί δημόσιο αγαθό, καθώς μεταφέρει τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα από τους παρόχους υπηρεσιών στο κράτος και στους πολίτες του.
- Βιωσιμότητα, που εν μέρη δικαιολογείται, σε επίπεδο λογισμικού, από την υιοθέτηση πρακτικών ΛΑΚ. Γενικότερα, ο καλός επανα-σχεδιασμός των ΠΣ οδηγεί σε ισχυρότερο

⁴⁰ <http://www.gsrt.gr/News/Files/New1234/GreekERAStrategyEL.pdf>

συντονισμό και συνεργασία μεταξύ φορέων, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα, και παράλληλα ωθεί στην βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινο και οικονομικό κεφάλαιο) με τη διασύνδεση μεταξύ συστημάτων που ενσωματώνουν πρότυπα (π.χ. μεταδεδομένα) και πρωτόκολλα παγκόσμιας κλίμακας.

Τέλος, για την περάτωση των αλλαγών που προτείνει ο ανασχεδιασμός της εργασίας, απαιτείται η συνεργασία μεταξύ ποικιλόμορφων (diverse) φορέων: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και οργάνων εκτός δημόσιας διοίκησης τα οποία εποπτεύονται από τους φορείς αυτούς και έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προσφέρουν ουσιαστικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Η οργάνωση και ο συντονισμός τους μπορεί να προέλθει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οριζόντιο πνεύμα που εξ ορισμού υποστηρίζουν οι πρωτοβουλίες του.

Βιβλιογραφία

- [1] European Commission COM(2000). Towards a European research area. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0006&from=EN>
- [2] European Commission Directive (EU) 2019/1024 (2019). On open data and the re-use of public sector information. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024>
- [3] Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- [4] Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2020). Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025. https://digitalstrategy.gov.gr/vivlos_pdf
- [5] Νόμος 4310/2014, Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία/Εκκλησία/Κολλέγια, ΑΕΙ κλπ, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΦΕΚ Α 258 8.12.2014 <http://www.gsrt.gr/Legislation/Files/LawFiles136/%CE%9D%204310-2014%20%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82.pdf>
- [6] Νόμος 4314/2014, Νόμος 4314/2014 : Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014 <https://www.e-nomothesia.gr/kat-emporeio/n-4314-2014.html>
- [7] Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας και τη μείωση της διαφθοράς στον τομέα των Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων. <https://www.oecd.org/governance/ethics/2.5-action-plan-integrity-public-private-investments-greece-el.pdf>
- [8] Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ. 651/2014 (2014). για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης https://www.espa.gr/elibrary/EU651_GBER_StateAid_17062014_L187.pdf
- [9] Tim Berners-Lee. 5 Star Linked Data. https://www.w3.org/2011/gld/wiki/5_Star_Linked_Data
- [10] Manghi, Paolo, Bardi, Alessia, Atzori, Claudio, Baglioni, Miriam, Manola, Natalia, Schirrwagen, Jochen, & Principe, Pedro. (2019, April 17). The OpenAIRE Research Graph Data Model (Version 1.3). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2643199>
- [11] Elli Papadopoulou, Alessia Bardi, George Kakalettris, Diamadis Tziotzios, Paolo Manghi and Natalia Manola. Data Management Plans and Linked Open Data: exploiting machine actionable data management plans through Open Science Graphs (2020). DaMaLOS 2020. <https://repository.publisso.de/resource/fri:6424230/data>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ανασχεδιασμός ΠΣΚΕ και ΟΠΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Ανασχεδιασμός Αποθετηρίου

